

“Las maestras de las aves”: La conservación como puente hacia la autonomía

“The Bird Teachers”: Conservation as a Bridge to Self-reliance

Verónica Morán Puente

[HTTPS://ORCID.ORG/0009-0003-8468-0866](https://orcid.org/0009-0003-8468-0866)

Universidad Autónoma de Baja California, Mexicali, Baja California, México.

veronica.moran.puente@uabc.edu.mx

DOI: 10.5281/ZENODO.17871872

Fecha de recepción: 22 de julio de 2025

Fecha de aprobación: 23 de septiembre de 2025

La serie fotográfica *Las Maestras de las Aves* forma parte de una tesis doctoral (2021–2025)¹, y documenta el papel que desempeñan las mujeres de la localidad de Bahía de los Ángeles (BLA), Baja California, en la conservación ambiental, particularmente mediante el monitoreo de aves. Este trabajo no sólo contribuye a la preservación ecológica de la región, sino que también abre espacios para cuestionar y transformar las representaciones tradicionales de género en la comunidad.

BLA es parte de una Reserva de la Biosfera de más de 380 mil hectáreas, decretada en 2007. La región alberga biodiversidad marina y terrestre, atractiva para científicos, organizaciones civiles y turistas interesados en especies como el tiburón ballena o las aves marinas. La pesca, una actividad históricamente masculina, es la base económica de la localidad, pese a su precaria infraestructura establecida en un entorno desértico.

En este contexto, surge el colectivo Mujeres con Alas, integrado por nueve mujeres de la comunidad, quienes desde 2015 participan en actividades de conservación, a través del Programa de Conservación para el Desarrollo Sostenible (PROCODES). Mujeres como Martha, Mercedes, Yaritza, Cristal, Yajaira y Yulisa, inicialmente identificadas con roles tradicionales (amas de casa, cocineras, madres), se han formado en el monitoreo de aves, en su clasificación, comportamiento y función ecológica. Su trabajo demuestra cómo el conocimiento ecológico puede ser una herramienta para la transformación social y personal.

La participación de estas mujeres en la conservación desafía la división sexual del trabajo y contribuye a visibilizar sus aportaciones como actoras clave en la gestión ambiental. Autoras como Loayza (2016) y Maier (2003) destacan que las mujeres suelen ser la fuerza más estable en sus comunidades, al encargarse del cuidado del medio ambiente

1 Morán Puente, V. (2025). *Voces de las mujeres en la conservación: Las tecnologías de género en el espacio social de la localidad de Bahía de los Ángeles, B.C.* [Tesis doctoral]. Universidad Autónoma de Baja California.

y del sostenimiento de la vida. Sin embargo, cualquier reconocimiento será insuficiente mientras persistan desigualdades estructurales, como la exclusión de las mujeres en las asambleas comunitarias.

El estudio analiza la espacialidad de género, es decir, cómo los lugares habitados y transitados por las mujeres responden a una construcción sociocultural que delimita su movilidad y participación. La incursión de estas mujeres en actividades de conservación les ha permitido ocupar otros espacios simbólicos y físicos, lo cual ha fortalecido su autoestima, identidad y sentido de comunidad. Su experiencia representa una redefinición del cuidado: ya no sólo cuidan a sus familias, sino también al territorio y sus ecosistemas.

Esta nueva responsabilidad implica una sobrecarga de tareas. La ampliación de sus roles refuerza, aunque en formas distintas, las desigualdades de género. Como indican Lagarde y de los Ríos (2023), el mandato de cuidado asignado a las mujeres históricamente sigue presente. A pesar de ello, las integrantes de Mujeres con Alas ven su labor como una fuente de orgullo y autonomía, transmitiendo saberes, afectos y compromiso intergeneracional en sus comunidades.

REFERENCIAS

- Lagarde, M. (2023). *Claves feministas para el poderío y la autonomía de las mujeres*. Siglo XXI Editores.
- Loayza, A. (2016). *Mujeres y conservación: experiencias y aprendizajes desde América Latina*. UICN-Comisión Mundial de Áreas Protegidas.
- Maier, E. (2003). *Mujer y medio ambiente: Aportes para el desarrollo sustentable desde una perspectiva de género*. Ediciones del Árbol.

Figura 1. Amaneceres en la rampa

Nota. Muestra el lugar donde los pescadores tiran las pangas para realizar su trabajo pesquero.
Fotografía: Verónica Morán Puente, abril del 2024.

“Las Maestras de las Aves [...] documenta el papel que desempeñan las mujeres de la localidad de Bahía de los Ángeles [...] en la conservación ambiental.”

“BLA es parte de una Reserva de la Biosfera de más de 380 mil hectáreas, decretada en 2007.”

Figura 2. Pangueros conversando

Nota. Los pangueros conversan antes de comenzar la jornada, en espera de que el capitán y compañeros se suba para zarpar. Fotografía: Verónica Morán Puente, abril del 2024.

Figura 3. Mujeres con Alas observan aves

Nota. Tres integrantes del grupo Mujeres con Alas realizan observación de aves para su monitoreo en el humedal conocido por sus habitantes como “La gringa”. Fotografía: Verónica Morán Puente, abril del 2023.

“El colectivo Mujeres con Alas, integrado por nueve mujeres de la comunidad, quienes desde 2015 participan en actividades de conservación.”

“Su trabajo demuestra cómo el conocimiento ecológico puede ser una herramienta para la transformación social y personal.”

Figura 4. Mujeres con Alas buscan aves

Nota. Integrantes del grupo Mujeres con Alas realizan caminatas a partir de las 6 am en búsqueda de aves, nidos y otras especies, observan y monitorean. Fotografía: Verónica Morán Puente, abril del 2023.

Figura 5. Martha de Mujeres con Alas documenta un ave

Nota. Martha, integrante del grupo Mujeres con Alas, documenta un ave en el humedal de “La gringa”. Fotografía: Verónica Morán Puente, abril del 2023.

“Las integrantes de Mujeres con Alas ven su labor como una fuente de orgullo y autonomía, transmitiendo saberes, afectos y compromiso”